

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Sharobidinova Ra'noxon Jololdinovna

1-DEKABR XALQARO OITSGA QARSHI KURASH

KUNI OITS-ASR VABOSI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

